

ВЛИЯНИЕ АЛАЙСКОГО МУМИЁ НА ВРЕМЯ КРОВОТЕЧЕНИЯ И КРОВОПОТЕРИ У КРЫС

Мамадалиев Ш.И.

ассистент кафедры фармакологии,
клинической фармакологии и медицинской биотехнологии

Аннотация: В соответствии с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), традиционная медицина (ТМ) охватывает практическое здоровье, включающие растительные, минеральные и животные средства, применяемые как индивидуально, так и в комбинации для лечения и предотвращения заболеваний или поддержания благополучия (1). По оценкам ВОЗ, около 80% населения мира полагается на ТМ для удовлетворения своих потребностей в здоровье (2).

Мумиё - это гербо-минеральный эксудат с длительной историей использования в традиционной народной медицине. Он происходит из гористых регионов Индии (3, 5), а также России (включая регионы бывшего СССР, такие как Урал, Алтай, Кавказ, Казахстан, Саяны, Байкал, Узбекистан и Таджикистан), а также встречается в других странах, таких как Китай, Пакистан, Непал, Афганистан и Тибет (6). Мумиё, известное под разными названиями, такими как Шиладжит, Силаджита, Маратхи или Гуджарати (на хинди), Асфальт (на английском), Силажату (на бенгали), Скальный сок (в Тибете), Покоритель гор (на санскрите), Хаджаруль-Муса или Арак-аль-джебаль (на арабском), Мумиё или Мумнаэй (на персидском), μούμια (на греческом), Муему (на русском), Мумиё (на немецком), Минеральный смоленский битум, Еврейский битум, Минеральный воск и Брагшун, представляет собой от бледно-коричневого до черновато-коричневого природное вещество, которое более 3000 лет используется как омолаживающее и адаптогенное средство (4).

Ключевые слова: Мумиё, Асфальт, Минеральный смоленский битум, Еврейский битум, Китай, Пакистан, Непал, Афганистан, Тибет.

notatsiya: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, an'anaviy tibbiyot (TM) kasalliklarni davolash va oldini olish yoki farovonlikni saqlash uchun alohida yoki birgalikda ishlatiladigan o'simlik, mineral va hayvonot vositalarini o'z ichiga olgan sog'liqni saqlash amaliyotlarini o'z ichiga oladi (1). JSST hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo aholisining taxminan 80% sog'lig'iga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun TMga tayanadi (2).

Mumiyo - an'anaviy xalq tabobatida uzoq vaqtdan beri qo'llanilgan o'simlik-mineral eksudat. U Hindistonning tog'li rayonlaridan (3, 5), shuningdek, Rossiyadan (sobiq SSSRning Ural, Oltoy, Kavkaz, Qozog'iston, Sayan tog'lari, Baykal, O'zbekiston va Tojikiston kabi hududlarini o'z ichiga oladi) kelib chiqadi va u ham uchraydi. Xitoy, Pokiston, Nepal, Afg'oniston va Tibet kabi boshqa mamlakatlarda (6). Mumiyo, Shilajit, Silajita, Marathi yoki Gujarati (hind tilida), Asfalt (ingliz tilida), Silajathu (bengal tilida), Rok sharbati (Tibetda), Tog'larni zabt etuvchi (sanskritda), Hajarul-Musa yoki kabi turli nomlar bilan mashhur. Arak-al-jebal (arab tilida), Mumiyo yoki Mumnaey (fors tilida), mömo (yunon tilida), Muemu (rus tilida), Mumiyo (nemis tilida), mineral Smolensk bitumi, yahudiy bitumi, mineral mum va Bragshun, A ni ifodalaydi. och jigarrangdan qora jigarranggacha bo'lgan tabiiy modda, qarishga qarshi va adaptogen agent sifatida 3000 yildan ortiq vaqt davomida ishlatilgan (4).

Kalit so'zlar: Mumiyo, Asfalt, Mineral Smolensk bitumi, Yahudiy bitumi, Xitoy, Pokiston, Nepal, Afg'oniston, Tibet.

Anotation: According to the World Health Organization (WHO), traditional medicine (TM) encompasses health practices that include herbal, mineral, and animal remedies used either individually or in combination to treat and prevent disease or maintain well-being (1). WHO estimates that approximately 80% of the world's population relies on TM to meet their health needs (2).

Mumiyo is a herbo-mineral exudate with a long history of use in traditional folk medicine. It originates from the mountainous regions of India (3, 5) as well as Russia (including regions of the former USSR such as the Urals, Altai, Caucasus, Kazakhstan, Sayan Mountains, Baikal, Uzbekistan, and Tajikistan), and is also found in other countries such as China, Pakistan, Nepal, Afghanistan and Tibet (6). Mumiyo, known by different names such as Shilajit, Silajita, Marathi or Gujarati (in Hindi), Asphalt (in English), Silajathu (in Bengali), Rock Juice (in Tibet), Mountain Conqueror (in Sanskrit), Hajarul-Musa or Arak-al-jebal (in Arabic), Mumiyo or Mumnaey (in Persian), μούμια (in Greek), Muemu (in Russian), Mumiyo (in German), Mineral Smolensk bitumen, Jewish bitumen, Mineral wax and Bragshun, represents A pale brown to blackish-brown natural substance that has been used as an anti-aging and adaptogenic agent for over 3,000 years (4).

Key words: Mumiyo, Asphalt, Mineral Smolensk bitumen, Jewish bitumen, China, Pakistan, Nepal, Afghanistan, Tibet.

Происхождение мумиё объясняется тремя основными теориями: биологической, геологической и био-минералогической. Согласно биологической теории, предполагается, что мумиё образуется из погибших растительных остатков или животных экскрементов при определенных физико-химических условиях. Геологическая теория утверждает, что мумиё является результатом длительных геологических процессов. Кроме того, био-минералогическая концепция предполагает, что этот компаунд является продуктом механического загрязнения жидкого предшественника мумиё и минеральных факторов, включая регион производства, виды растений, геологические характеристики горных пород и почвы, местную температуру, влажность и высоту над уровнем моря, среди прочих, играют роль в влиянии на состав и терапевтические свойства мумиё (9). Несмотря на схожие физические характеристики в различных регионах мира, эти факторы влияют на состав и соотношение компонентов в мумиё. В общем, мумиё состоит из органических

соединений (60–80%), неорганических соединений (20–40%) и микроэлементов, таких как Fe, Ca, Cu, Zn, Mg, Mn, Mo и P (10).

В X веке Ахвази в своей книге "Камель ас-Санаэ" рекомендовал мумиё для лечения холодных головных болей, кровохарканья, астмы и удаления мертвого плода. Авиценна, известный персидский врач того времени, в своей знаменитой книге "Канон" предложил мумиё как высокоэффективное средство для укрепления мозга, повышения фертильности и лечения различных других недугов. Перейдя в XII век, персидская книга под названием "Захире Хваразмшахи", написанная Джорджани, рекомендовала мумиё для воспаления, язв, проблем с мочеиспусканием и простатой (7).

Мумиё было рекомендовано в различных дозах для решения ряда проблем со здоровьем, включая заболевания мочеполовой системы, желтуху, камни в желчном пузыре, расстройства желудочно-кишечного тракта, увеличение селезенки, эпилепсию, гиперчувствительность, нервные расстройства, хронический бронхит, туберкулез, экзему, анемию и диабет (11). Однако наличие грибкового загрязнения, особенно микотоксинов, является значительным ограничивающим фактором для широкого применения мумиё в мировой практике (12).

Специалисты традиционной медицины утверждают, что мумиё эффективно воздействует на проблемы, такие как отсутствие сексуального влечения, камни в почках, боли и переломы костей, остеоартрит, спондилит, отеки, геморрой, старение, омоложение, антисептик, ожирение, анорексия и снижение веса (9). Благодаря противовоспалительным, антиоксидантным, антимуtagenным и иммуно-модулирующим свойствам фульвовой (ФК) и гуминовой кислоты (ГК), есть некоторые данные, указывающие на то, что мумиё может служить потенциальным препаратом для профилактики рака (10). Кроме того, различные дозы мумиё проявляли снижение уровня глюкозы в крови и благоприятные эффекты на липидный профиль у крыс (13). Экстракт мумиё также улучшает

синтез нуклеиновых кислот и увеличивает транспортировку минералов в мышечные и костные ткани (6).

Цель исследования. В свете многочисленных исследований и утверждений относительно терапевтических свойств мумиё в Традиционной медицине (ТМ), Аюрведе и Сиддха-системах медицины, а также отсутствия комплексных оценок этого вопроса, данное исследование направлено на оценку эффектов предварительного применения мумиё - традиционного препарата, хорошо известного в древней медицине как Востока, так и Запада - на антикоагуляционное действие крови у крыс, подвергнутых повреждению хвоста.

Методы исследования. Проведенные исследования показали, что под влиянием препарата мумиё длительность кровотечения увеличивается. Для изучения причины этого явления мы исследовали процессы свертывания крови под влиянием мумиё.

Экспериментальные исследования проводились на крысах линии Вистар, которые были старше 3 месяцев и весили от 250 до 300 г. Животные содержались в помещении с контролируемой температурой и имели свободный доступ к обычному рациону для крыс и воде. Затем они были случайным образом разделены на три основные группы: контрольную группу, группу с мумиё 250 мг, группу с мумиё 500 мг и группу с мумиё 1000 мг.

Влияние мумиё на длительность кровотечения и величину кровопотери у крыс. Эти эксперименты были проведены на крысах по методике, разработанной И.Э.Акоповам и соавт.(1971), суть которой заключается в том, что у крыс отрезали кончик хвоста и по времени кровотечения и величине кровопотери делали выводы о влиянии препарата, в дозах 0,25; 0,5; 1,0 г/кг при внутрибрюшинном введении. Полученные результаты исследований приведены в табл 1.

Результаты и их обсуждение. Результаты, приведенные в данной таблице показывают, что под влиянием мумиё длительность кровотечения значительно увеличивается и в связи с этим величина кровопотери то же увеличивается.

Также из таблицы видно что, с увеличением дозы наблюдается удлинение времени кровотечения и кровопотери. При двукратном увеличении дозы (1г/кг) длительность кровотечения несколько снижается, по сравнению с дозой 0,5 г/кг но она больше, по сравнению с дозой 0,25 г/кг. Величина кровопотери в дозе 1 г/кг практически не отличается от таковой как в дозе 0,5 г/кг ($P > 0,5$).

Влияние экстракта алайского мумиё на длительность кровотечения и величину кровопотери у крыс. Табл 1. ($M \pm m$, $n=10$)

Вариант опыта	Длительность кровотечения в минутах	Величина кровопотери (в мг сухого остатка)
Контрольная группа	$5,7 \pm 0,21$	$35,0 \pm 5,8$
Мумиё 0,25 г/кг	$14,4 \pm 1,07$	$440,0 \pm 41,6$
P	$< 0,001$	$< 0,001$
Мумиё 0,5 г/кг	$22,1 \pm 4,16$	$322,2 \pm 84,0$
P	$< 0,001$	$< 0,001$
Мумиё 1 г/кг	$17,1 \pm 0,47$	$364,2 \pm 72,7$
P	$< 0,001$	$< 0,001$

Выводы.

1. На основании полученных результатов эксперимента, можно сделать выводы, что мумиё в дозах 0,25; 0,5; 1,0 г/кг при внутрибрюшинном введении у крыс достоверно удлиняет время кровотечения.

2. Данное свойство мумиё можно использовать в практической медицине для профилактики и лечения состояний, связанных с повышенной свёртываемостью крови.

Литература

1. World Health Organization (WHO), 2000. General guidelines for methodologies on research and evaluation of traditional medicine. World Health Organization, Geneva.
2. Kamboj, V.P., 2000. Herbal medicine. *Current Science* 78, 35–39.
3. Ghosal S. 2006. *Shilajit in Perspective*. Narosa Publishing House, New Delhi India.
4. Olivieri MF, Marzari F, Kesel AJ, Bonalume L, Saettini F. Pharmacology and psychiatry at the origins of Greek medicine: The myth of Melampus and the madness of the Proetides. *J Hist Neurosci.* 2017;26(2):193-215.
5. Wilson E, Rajamanickam GV, Dubey GP, et al. 2011. Review on shilajit used in traditional Indian medicine. *J Ethnopharmacol* 136:1–9
6. Schepetkin I, Khebnikov A, Kwon BS. 2002. Medical drugs from humus matter: focus on mumie. *Drug Devel Res* 57: 140–159
7. Shirbeigi L ZA, Naghizadeh A, Alizadeh Vaghasloo M. The Concept of Temperaments in Traditional Persian Medicine. *Trad Integr Med.* 2017;2(3):143-56.
8. Frolova N, Kiseleva L, Tatiana. Chemical composition of mumijo and methods for determining its authenticity and quality (a review). *Pharma Chem J.* 1996;30(8):543-7.
9. Agarwal SP, Khanna R, Karmarkar R, Anwer MK, Khar RK. Shilajit: a review. *Phytother Res.* 2007;21(5):401-5.
10. Verma A, Kumar N, Gupta L, Chaudhary S. Shilajitin Cancer Treatment: Probable Mode of Action. *Int J Pharmaceutic Bio Arch.* 2016;7(1):12-6.
11. Stohs SJ, Singh K, Das A, Roy S, Sen CK. 12-Energy and Health Benefits of Shilajit. In: Bagchi D, editor. *Sustained Energy for Enhanced Human Functions and Activity*. Academic Press; 2017. p. 187-204
12. Ghosal S, Lal J, Singh SK, Goel RK, Jaiswal AK, Bhattacharya SK. The need for formulation of Shilajit by its isolated active constituents. *Phytother Res.* 1991;5(5):211-6

13. Trivedi N, Mazumdar B, Bhatt J, Hemavathi K. Effect of shilajit on blood glucose and lipid profile in alloxaninduced diabetic rats. *Indian J Pharmacol.* 2004;36(6):373-6.